

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

PASHTU TILI TERMINOLOGIYASIGA OID NAZARIY MASALALAR

Tohirov Navro‘zbek Sharof o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası

2-kurs magistratura bosqichi talabasi

Ilmiy rahbar: A. Mannonov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
professori, filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqola pashtu tilida terminologiya sohasining o‘rni va ahamiyati mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, pashtu tilida terminologiya sohasining rivoji, pashtu tilida terminologiya siyosatini shakllantirish, pashtu tili terminologiyasiga ta’sir etuvchi omillar va pashtu tili terminologiyasidagi muammolar va kamchiliklar kabi bir qancha dolzarb masalalar mazkur maqola doirasida o‘rganildi.

Tayanch so‘z va iboralar: termin va so‘z, terminologiya va tilshunoslik, neologizm, terminologiya siyosati, terminologik tadqiqot tamoyillari, termin yaratish usullari.

Ma’lumki bugungi zamonaviy o‘zgarishlar, ilm-fan taraqqiyoti, dunyodagi ijtimoiy-iqtisodiy siljishlar va jamiyatning rivoji har bir sohadagi ustuvor muammolarga oid izlanishlar olib borilishida muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bugun qaysi bir sohaga e’tibor berib qarasak ham, hoh u lingvistika, hoh adabiyot, hoh iqtisod yoki siyosat yoki umuman boshqa soha bo‘lsin juda ko‘plab tillarda yetarlicha axborotlar topishimiz mumkin. Har bir sohaga oid yaratilgan ilmiy adabiyotlar, tadqiqodlarning miqdori, uning nechog‘liq samarali yoki samarasizligi ushbu adabiyot yaratilgan tilning qanchalik boyligi, o‘rganilganligi bilan izohlanadi. Dunyoda hech bir til yo‘qki, o‘rganilmagan, u tilda biror bir ilmiy izlanishlar olib borilmagan bo‘lsa.

Afsuski biz tadqiqod olib borayotgan pashtu tili o‘rganilganlik darajasi, tilda yaratilgan ilmiy va boshqa turdagi adabiyotlar sistemasiga ko‘ra

dunyoning boshqa rivojlangan tillari bilan raqobatlasha olmaydi. Biroq, shuni aytib o'tish joizki, o'tgan asrlar davomida pashtu tili bo'yicha rus va Yevropa olimlari, qolaversa, o'zbek olimlari ham sezilarli darajad izlanishlar olib borganlar va hozirgi zamonaviy pashtu tilining umumiy fundamental asosini yaratishda ulkan hissa qo'shganlar. Bu o'rinda M.G.Aslanov, G.F.Girs, N.A.Dvoryankov, A.L.Gryunberg, K.A.Lebedev, L.S.Yatsevich, I.Y. Novgorodova, D.A. Boyle, R. Inomxo'jayev, S. Rishtin kabi afg'onshunos olimlarning nomini zikr etish diqqatga sazovor ishdir.

Pashtu tili O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida qariyb yarim asrdan ko'proq vaqt davomida chet tili sifatida o'rganilmoqda. Keyingi o'n yilliklar davomida, ayniqsa mustaqillik yillaridan beri pashtu tilini biladigan mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj oshib borishi munosabati bilan vatanimizda bu tilni o'qitish ko'lami sezilarli ravishda kengaydi.

Avvalroq aytkanimizdek, pashtu tili yoki uning adabiyotiga oid adabiyotlar ko'proq rus yoki yevropa tillarida yaratilgan bois pashtu tili ta'limi asosan rus tilida olib borilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib o'qitish jarayoni ko'proq o'zbek tilida olib borilmoqda. Bu esa, pashtu tili bo'yicha monografik tadqiqodlar, o'quv-metodik manbalarni o'zbek tilida tayyorlash va nashr etish zaruratini tug'dirmoqda.

Shu kunga qadar afg'onshunos olimlar tomonidan pashtu tili va uning grammatik kategoriyalari, leksikologiyasi, sintaksisi haqida umumiy nazariylar yaratilgan bo'lsada, tilning paydo bo'lishi, uning tarixi, o'ziga xos xususiyatlari, boshqa til oilalaridan ajralib turuvchi grammatik, ma'naviy va shakliy jihatlarini batafsilroq yoritib beradigan tadqiqodlar ko'zga tashlanmaydi. Shu jumladan, bugun biz ustida ishlayotgan mavzu ham bundan mustasno emas albatta. Xo'sh, pashtu tilida terminologiya mavjudmi, agar mavjud bo'lsa, uning xususiyatlari qanday, terminlarning qo'llanilish sohasi pashtu tilining jonli muhitida qanchalik ahamiyatga ega. Biz siz bilan birgalikda yuqoridagi va shu kabi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Ammo bundan oldin biz termin va

soʻz, terminologiya va neologizm, terminologiya va tilshunoslikni bir-biridan farqlab olishimiz zarur.

Termin oʻzaro bogʻlangan predmet yoki bitta tushunga nisbatan qoʻllaniladi. Bundan tashqari, termin predmetning haqiqiy tushunchasi yoki munosabati uchun ishlatiladi. Barcha terminlar soʻz, lekin hamma soʻzlar atama boʻlavermaydi. Terminlarni tushuntirish kerak, soʻz esa tushuntirishga muhtoj emas, yaʼni u oʻz manzilini kontekstdan oladi. Termin va soʻzning yana bir farqi shundan iboratki, soʻzlar xalq tomonidan umumiy qabul qilingan va ularning maʼnosi ham maʼlum, lekin terminlarda bunday qabul va umumiylik boʻlmaydi. Aksincha, maʼlum bir sohadagi mutaxassislar terminlar soʻz boʻlishi yoki bir nechta soʻzlarni oʻz ichiga olishi mumkinligi haqidagi fikrlarni ilgari surishadi. Biz terminologiya mavzusini muhokama qilar ekanmiz, neologizm deb ataluvchi yana bir terminologiya bilan bogʻliq termin haqida eslatib oʻtishni lozim deb bildik. Tilda birinchi marta yaratilishi va ishlatilishi mumkin boʻlgan yangi yagona soʻz neologizm deb ataladi. Bundan tashqari tilda mavjud boʻlgan elementlarning yigʻindisi yoki tilning lingvistik materiali va boshqa tillardan oʻzlashtirilgan soʻzlarning kombinatsiyasi yoki tilning eski shakllaridan foydalanish ham neologizm deb ataladi. Muxtasar qilib aytganda, neologizm yangi soʻz yaratish yoki soʻzning yangi shaklda qoʻllanilishidir. Masalan, seminar soʻzi ingliz tilida juda mashxur. Bu soʻz pashtu tilida ham xuddi shu maʼnoda ishlatiladi. Ammo online seminar- bu yangi aloqa vositalari orqali amalga oshiriladigan ilmiy jarayon uchun vebinar soʻzi ishlatiladi.

Yangi terminlar tilga neologizmlar orqali kirib keladi. Shuning uchun vaqt oʻtishi bilan u tabiiy tilning bir qismiga aylanadi. Tilshunoslikda tilni ilmiy tadqiq qilish uchun tilning turli tomonlari muhokama qilinadi. Shu nuqtayi nazardan, tilshunoslikning turli sohalari mavjud boʻlib, ulardan terminologiya amaliy tilshunoslik toifasiga kiradi.

Pashtu tilidagi terminologik tadqiqotlar. Pashtu tili terminologiyasiga oʻz hissasini qoʻshgan atoqli olimlardan biri professor olim, doktor Mijovur Ahmad

Ziyardir¹. U pashtu terminologiyasiga aniq va qiziqarli qadamlarni qo‘ygan shaxs sifatida pashtu tili tarixida qoldi. Ziyar tilshunoslik va grammatika sohasida ko‘plab ingliz atamalarini pashtu tiliga tarjima qilibgina qolmasdan, balki terminologiya va neologizmning ahamiyati va tamoyillarini ham belgilab bergan. Bu borada uning pashtu tilida nasht etilgan kitoblari diqqatga sazovordir.

Olim Habibiy yangi pashtu terminlarini yaratishga yana bir adam tashladi. Uning «د پښتو ژبې نوي علمي اصطلاحات به څنگه وي؟» (Pashtu tilining yangi ilmiy terminologiyasi qanday bo‘ladi) maqolasi ham chop etilgan. Ushbu maqolada Habibi Sab terminologiyaning ahamiyati va zarurati haqida yozadi. Habibiyning fikricha, ilm va san’atni o‘zida mujassam etgan har bir til va bir tilda so‘zlashuvchi xalq ilmga yaqin bo‘lsa, ilmiy terminlarni qo‘llash uchun o‘z tilidagi boshqa tillarning nomlarini yoki ilmiy terminlarini ishlatishga majbur bo‘ladi. O‘zga tildagi so‘zlarni olib, o‘z tiliga aralashtirib yuborishning ba’zi zararli tomonlari bor. Shuning uchun ham dunyo xalqlari o‘z tillarida ilmiy terminlarni qabul qilishni lozim deb topdilar.

Afg‘oniston Tohar universiteti, til va adabiyot fakulteti, pashtu tili kafedrasida dotsenti Xon Muhammad Aziz va o‘zbek tili kafedrasida kichik o‘qituvchisi Muhammad Zohir Zohidning 2023-yil oktabr oyida “Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences” jurnalida “Analysis of folkloric terms in Pashto”² (pashtu tilidagi folklor terminlarning tahlili) nomi ostida chop etilgan maqolasi pashtu tili terminologiyasidagi muhim yangiliklardan biri bo‘ldi. Ushbu maqolada pashtu tili, folklor, ifoda, idiomalar va terminlar haqida so‘z yuritiladi.

2021-yilda esa professor Hoji Muhammad Hud³ pashtu tili terminologiyasining muammolari va yutuqlari mavzusiga bag‘ishlangan tadqiqotni professor amalga

¹ Bushra Ikram..“پښتو اصطلاحات سازي”. Bi-Annual Research journal.- 2021.

² Muhammad Zohir Zohid. “Analysis of folkloric terms in Pashto”. Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences-2023.

³ Hoji Muhammad Hud. “په پښتو ژبه کې د نويو اصطلاحاتو گټې او زياتونه”. 2021. – نن نكي اسياجون.

oshirdi va kelgusida pashtu terminologiyasining ijobiy yangiliklar yaratilishida asosiy poydevor vazifasini bajardi.

Mashhur پښتو اصطلاحات سازي (Pashtu tili terminologiyasi) jurnalida chop etilgan Mashhur پښتو جلد (Pashtu tili terminologiyasi) nomli maqolada Peshavordagi pashtu tili akademiyasi universiteti dotsenti Bushra Ikram terminologiya, termin va soʻzning farqlari, terminlarning yasaliş usullari, pashtu tili terminologiyasida uchraydigan muammo va kamchiliklar, terminologik tamoyillar, termin yasash va hosil qilish borasidagi afgʻon olimlarining fikrlarini yuksak pogʻonalarga koʻtarib chiqdi. Tadqiqot sohasini Pokiston, Afgʻoniston va Markaziy Osiyo tillari, adabiyotiga qaratgan Pokiston Peshovar universiteti huduglarni oʻrganish markazi (Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo) oʻqituvchisi Muhammad Ali Dinohel ham pashtu tili terminologiyasi sohasiga oid masalalarga bagʻishlangan د اصطلاحات سازى نظري⁴ (Terminologiyaning shakllanishiga oid nazariy munozaralar) nomli maqolasida terminologiya borasidagi oʻzining qarashlarini ilm ahliga taqdim etdi. پښتو جلد jurnalida nashr etilgan ushbu maqolada pashtu tilining davlat siyosiy hayotidagi ahamiyatini oshirish haqidagi dolzarb masalani ilgari surdi.

Bundan tashari terminologiya nima?, termin bilan soʻzning farqli tomonlari, neologizm, terminologiya va tilshunoslik, tushuncha va termin, terminlar hosil qilish, terminologiya siyosatini shakllantirish va uni milliy asosda amalga oshirishning omillari, terminologiya siyosatiga taʼsir etuvchi omillar, terminologik tadqiqot tamoyillari, terminologik materiallarni toʻplash, termin yasash usullari, terminologiya tarixi, terminlarning zarurati va ahamiyati, pashtu tili terminologiyasidagi muammolar kabi mavzularga alohida urgʻu bergan holda kerakli va qimmatli xulosalarini bayon qildi.

2016-yilda Nangahor universiteti, Iqtisodiyot fakulteti professor-oʻqituvchilari Abdulloh Odil va Omonulloh Vrin pashtu tili terminologiya sohasi boʻyicha tamal toshini qoʻydilar. Ular Germaniya-Afgʻoniston

⁴ Muhammad Ali Dinakhel. “ د اصطلاحات سازى نظري مباحث ”: Bi-Annual Research journal.- 2017.

universiteti jamiyati tomonidan moliyalashtirilishi va Afg‘onistonning ma‘muriy va texnik yordami bilan 1600 ga yaqin eng asosiy terminlarni o‘z ichiga olgan “Inglizcha-pashtucha iqtisodiy va biznes terminlari”⁵ lug‘atini chop etdilar.

Terminologiya siyosati. Terminologiya va uni amalga oshirish tilni rejalashtirishning birvqismi bo‘lib, bu bir kishilik ish emasligini alohida ta‘kidlab o‘tish maqsadga muvofiqdir. Bu tilshunoslik institutarining ishi. Terminologiya ishi nafaqat terminlarni yaratish, balki ularni umumlashtirish va ishlatishdir, shuning uchun ham davlat institutlariga ehtiyoj bor.

Tilda yangi atamalar yaratish uchun uning asosida siyosat yaratish kerak, so‘ngra hamma odamlar, olimlar shu siyosat ostida ishlashlari lozim bo‘ladi va shu tarzda terminlar ommalashuvi yuzaga keladi. Terminologiya siyosatini shakllantirish va uni milliy asosda amalga oshirish uchun quyidagi omillarni yodda tutish kerak:

Populatsiya omili. Bu tilda qancha odam gaplashadi, qancha ziyoli aholi bor, savodsiz aholi soni qancha, qishloqlarda qancha aholi, shaharlarda qancha aholi istiqomad qilishi va hokazolarga e‘tibor berish kerak;

Madaniy omil. Ma‘lum bir tilda so‘zlashuvchi xalq o‘sha xalqning urf-odatlarini, ya‘ni barcha moddiy va nomoddiy madaniyat obyektlari haqida ma‘lumotga ega bo‘lishi zarur, chunki bu narsalarni bilish termin yaratish jarayonini yanada osonlashtiradi;

Etnolingvistik omil. Etnik kelib chiqishiga ko‘ra tilning turli dialektlari o‘rtasidagi farqni hisobga olish kerak;

Geografik omil. Tabiiy resurslar, ob-havo, foydali qazilmalar, o‘simliklar va hokazolar nuqtayi nazaridan tilga ta‘sir qiluvchi omillar mavjud, keyin bu ta‘sirlar terminlarda ham seziladi;

Ijtimoiy-psixologik omil. Xalq psixologiyasidan, jamiyatdagi muammolardan xabardor bo‘lish kerak;

⁵ Abdullah Adil, Amanullah Vreen. “Economic-business terms”. German-Afghan University Society (DAUG).- 2016

Diniy omil. Bu juda oddiy masala va ayniqsa, dinning madaniyatga ta'siri juda chuqur bo'lgan jamiyatlarda dininy omillar hisobga olinmasa va saqlanib qolmasa, katta adolatsizliklar paydo bo'lishi mumkin. Jumladan, boshqa tillardan terminlarni tarjima qilayotganimizda, so'zlarga ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, شهيد (shahid) so'zi uchun ingliz tilida martyr so'zi ishlatiladi, ammo islomiy jamiyatda bu so'z uchun martyr so'zi qabul qilinmaydi;

Ommaviy axborot vositalarining roli. Terminlarni ommalashtirishda ommaviy axborot vositalari juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham terminlar yasalayotgan davrda qanday ommaviy axborot vositalari mavjudligi va uning roli qay darajada ekanligini ko'rish zarur;

Fuqarolik chegaralari va qo'shni tillar omili. Fuqarolik chegaralari terminologiyaga ham ta'sir qiladi. Pashtu terminologiyasiga misol Pashtunxvo va Afg'oniston bo'lib, har ikkala hududning pashtu ma'muriyatibir-birining qarorlarini qabul qilmaydi va bu termin va uning imlosida birlik yo'qligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Bu holatda qaysi tilda termin yaratilsa, unga yaqin boshqa tillar ham bu jarayonga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, urdu va ingliz tillarining Pokistondagi pashtu tiliga, fors yoki dariy tillarining Afg'onistondagi pashtu tiliga ta'sirini aytib o'tishimiz mumkin.

Terminologiyaga ta'sir etuvchi omillar⁶. Biz yuqorida terminologiya siyosatini shakllantirishda qanday omillarni hisobga olish kerakligi haqida fikr yuritdik. Ularga qo'shimcha tarzda maxsus bilimlar uchun terminlar yaratishda qanday omillar ta'sir qilishini yodda saqlash zarur:

Mavzu yoki soha- terminlar. Terminlar har qanday mavzu yoki sohada yaratiladi, shuning uchun boshqa tillardagi o'sha mavzularni ham tekshirish

⁶ Muhammad Ali Dinakhel. "د اصطلاحات سازی نظری مباحث": Bi-Annual Research journal.- 2017.

kerak. Bu sohada tilning qismi qancha ekanligi va bu sohada bu til qaysi tillardan foydalanishi kerakligini tekshirish kerak;

Terminologiya taratuvchilar. Terminni kimlar yaratadi?, ularning qobiliyati, iqtidori qanday bo'lishi asosiy masalalardan biridir. Adabiyot sohasi tibbiyot sohasi uchun ham termin yarata olmaydi;

Terminologik motivatsiyalar. Nega aynan faqat soha mutaxassislari (tilshunoslar, siyosatchilar termin yaratishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, ular terminologiyani yaratishi ortida qanday motivlar borligini ko'rishni istaydilar. Bu motivlar siyosiy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va hokazo bo'lishi mumkin;

Tilning fonetik, morfologik va sintaktik tuzilishi. Terminlarni yaratishda qanday qulayliklar mavjudligini bilish uchun tilning fonetik, morfologik va sintaktik tuzilishiga nazar tashlash kerak.

Terminologik tadqiqot tamoyillari. Terminologiya siyosati va terminologiyaga ta'sir etuvchi omillardan so'ng terminologik tadqiqot tamoyillarini belgilash kerak, bu tamoyillar asosida terminlar yaratiladi. Quyida ana shu terminologik tadqiqot omillaridan ba'zilarini ketirib o'tamiz:

Kontent reytingi. Bunda sohalarni katta bo'limlarga bo'lib, har bir bo'limdagi kichik mutaxassisliklar e'tiborga olinishi kerak;

Mavzuni tanish. Kim ma'lum bir mavzuda termin yaratsa, bu mavzuning har bir jihati bilan tanish bo'lishi kerak;

Kerakli ma'lumotlarni kiritishni bilish. Bu ma'lumotlarni imkon qadar tezroq kiritish juda muhim. Ma'lumotni kiritishning yangi usullarini bilish kerak;

Terminologiya materiallarini to'plash tamoyillarini aniqlash. Tushunchahaqida ma'lumot va terminning yaratilishi tarjima orqali bo'lsa, unda boshqa tillardagi terminlarini to'plash va unga mos atama tanlash va hokazo.

Termin yasash usullari⁷. Ma'lumki dunyo tilshunosligida so'z yasalishining affiksatsiya, kompozitsiya, abbreviatura, kalkalash, traspozitsiya kabi bir nechta usullari mavjud. Biroq, yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda pashtu tili lingvist olimlari tomonidan terminlarning yasalishida odatda quyidagi uch usulni ham alohida ta'kidlab o'tishadi:

Yangi shakllar yaratish. Ularning o'ziga xos usullari bor. Ular quyidagilardir:

Eski atamalarga ma'no qo'shish orqali terminlar yaratish;

Sintez: turli so'zlarni birlashtirib termin hosil qilish demakdir;

Masalan, خپلواک لگښت (mustaqil xarajat), توليز لگښت (umumiy xarajat, بيه ټاکنه (narx belgilash) va shu kabi terminlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Bunda sifat va ot turkumiga mansub ikkita mustaqil so'zlarni o'zaro birlashtirish orqali yangi tushunchani ifodalovchi iqtisodiy terminlar yasalganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Qisqartirish: so'zlarni qisqartirish orqali terminlar yaratish; ناتو – NATO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti)

د ناتو بلاک د منځنۍ اسيا په اړه نوی نوبېټ وړاندي کړی دی⁸

NATO bloki Markaziy Osiyo bo'yicha yangi bayonnomani e'lon qildi.

Mavjud shakllar orqali termin yasash: tilda mavjud so'zlarnig talaffuzini o'zgartirish orqali termin yasash.

2. Konvertatsiya.

* So'zdan termin sifatida foydalanish;

* O'zlashmalar: boshqa tillardan termin olish;

مارکیت, بودجه, ترانزیت, سکتور⁹

* Muayyan tilda ma'no ko'chishi

* To'g'ridan to'g'ri tarjima qilish;

⁷ Muhammad Ali Dinakhel. "د اصطلاحات سازۍ نظري مباحث": Bi-Annual Research journal.- 2017.

⁸ www.Afganistan.ru

⁹ Abdullah Adil, Amanullah Vreen. "Econpmic-business terms". German-Afghan University Society (DAUG).- 2016

* Tarjima o'zlashmalar.

M.A.Dinohelning fikricha, termin uchun shunday asosiy so'zlarni topish kerakki, bu termin bilan bog'liq bo'lgan boshqa terminlar ushbu asosiy so'zdan osongina kelib chiqishi kerak. Bir so'zdan atama yaratilganda asosiy so'zni qidirish talab qilinadi, lekin bu termin bilan bog'liq boshqa terminlar ishlatilmaydi. Shuning uchun bunday holatda ushbu termin bilan bog'liq bo'lgan boshqa so'zlar osongina yaratilishi mumkin bo'lgan asosiy so'zni aniqlash va qabul qilish kerak.

Terminlar rivojlanishidagi muammolar. Pashtu tilida atamalarning rivojlanishidagi qiyinchilik va muammolar sifatida quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin: ikki davlatning bir tildan foydalanishi; tilshunoslik institutlarining kamligi; dialektlar masalasi; rasmiy homiylikning yo'qligi; o'ziga xos madaniyat.

XULOSA

Ushbu maqolani muhokama qilish natijasida biz pashtu tilida terminologiyaga ehtiyoj bor degan xulosaga keldik.

Xalqaro tamoyillar nuqtayi nazaridan ilmiy tamoyillar va mahalliy geografik omillarga asoslangan terminologiyani yaratish uchun tilshunoslik institutlari va olimlar kerak;

Pashtu tilining geografik omillariga ko'ra terminlarni shakllantirish va keyin bu terminlarni xalq oson tushunishi uchun umumlashtirish kerak;

Pashtu tilida terminologiyani rivojlantirish uchun terminlarni yaratadigan yoki alohida -alohida belgilaydigan til agentligi yaratilishi kerak;

Til agentligi tomonidan qabul qilinmagan terminlar ommaviy axborot vositalarida va bosma materiallarda foydalanilmasligi kerak;

Pashtucha so'zlarni topish va lug'atlar tuzish;

Yangi topilgan so'zlarga pashtucha yangi nomlar berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bushra Ikram..“پښتو اصطلاحات سازي”. Bi-Annual Research journal. 2021.
2. Muhammad Ali Dinakhel. “د اصطلاحات سازۍ نظري مباحث”: Bi-Annual Research journal. 2017.
3. Hoji Muhammad Hud. “په پښتو ژبه کې د نويو اصطلاحاتو گټې او زيانونه “ . نن ټکي . 2021 اسياجون
4. Abdullah Adil, Amanullah Vreen. “Econpmic-business terms”. German-Afghan University Society (DAUG). 2016.
5. qamasona.com
6. www.Afganistan.ru